

GIDROSFERANING IFLOSLANISHI

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933080>

Suv ifloslanishining asosiy sababi sanoat korxonalarining tozalanmagan yoki yetarli darajada tozalanmagan oqava suvlari, shahar kanalizatsiyasi va qishloq xo'jaligi suvlari suv havzalariga oqizilishi hisoblanadi. Tabiiy suv ifloslanishining yana bir muhim manbasi bu ifloslantiruvchi moddalarning havodan yuvilishidir.

Suvning ifloslanishi deganda yer usti va yer osti suv havzalariga boshqa vositalar bilan tushishi, shuningdek ularda yer usti va yer osti suvlarining sifatini yomonlashtiradigan, ulardan foydalanishni cheklaydigan (istisno qiladigan) yoki suvning holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan zararli moddalarning paydo bo'lishi tushuniladi.

Suv obyektlarining ifloslanishi - yer usti va yer osti suv obyektlarini oqizish yoki ularga boshqa yo'l bilan kirib borish, shuningdek ularda yer usti va yer osti suvlarining sifatini yomonlashtiradigan, ulardan foydalanishni cheklaydigan yoki tubining holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan zararli moddalarning paydo bo'lishi.

Insonning xo'jalik faoliyatida suv, boshqa tabiiy resurslar kabi, ajralmas element hisoblanadi: suv xom ashyo va energiya manbai, sovtug'ich, erituvchi, ekstraktor sifatida ishlatiladi. Suv (suv manbalari) xom ashyo va materiallarni tashish uchun ishlatiladi va hokazo (5.1-rasm).

5.1-rasm. Sanoatda suvdan foydalanish turlari va shakllari

Verdagi tabiiy suvning umumiy hajmi 1386 million kub kilometrni tashkil etadi, shundan chuchuk suv 35 million kub kilometrni (taxminan 2,5%) tashkil qiladi. Dunyo bo'ylab chuchuk suv iste'moli hajmi yiliga 3,9 milliard kub metrga yetadi. Bu miqdorning taxminan yarmi qaytarilmas holda iste'mol qilinadi, qolgan yarmi chiqindi suvga aylanadi. 300 ming kVt quvvatga ega elektr stansiyasi sekundiga 120 kub metrgacha yoki yiliga 300 million kub metrdan ortiq suv sarflaydi.

Energetika kompaniyalari tabiiy suvning asosiy iste'molchilaridan biri va oqava suvlarni ishlab chiqarishning muhim manbai hisoblanadi. Misol uchun Rossiya Federal tarmoq kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, ular sanoat maqsadlarida iste'mol qilinadigan umumiy

Fevral, 2025-Yil

suvning qariyb 70 foizini tashkil qiladi, ularning aksariyati (90 foizga yaqini) oqava suv sifatida yer usti suv havzalariga tashlanadi, shu jumladan 4 foizi ifloslangan.

Oqava suvlar deganda suv havzalariga ishlatilgandan keyin oqiziladigan yoki ifloslangan joylardan oqib chiqadigan suv tushuniladi (elektr stansiyasi aylanishidan chiqadigan har qanday suv oqimi oqava suv hisoblanadi).

OQOVA SUVLAR	
Ifloslanish darajasi bo'yicha	Kelib chiqishi bo'yicha
Kontaminatsiyalangan; texnologik jarayonlardan keyin, shuningdek, uskunalar va pollarni yuvishdan keyin chiqindi suyuqliklar aralashmasidir	Kommunal-maishiy xo'jalik
Shartli toza - sovutish uskunalari, kompressor va sovutish moslamalari, shamollatish moslamalari va boshqalardan olingan suv	Hududni, transport vositalarini va boshqalarni yuvishdan keladigan oqova suv

5.2-rasm. Oqava suvlarning tasnifi

Tabiiy suvlarning kimyoviy tarkibini shakllantirish omillarini ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

- Fizik-geografik omillar (relief, iqlim, ob-havo, tuproq qoplami).
- Geologik omillar (tog' jinslarining tarkibi, tektonik tuzilishi, gidrogeologik sharoitlar).
- Fizik-kimyoviy omillar (elementlarning kimyoviy xossalari, kislotalilik-ishqoriylik va oksidlanish-qaytarilish sharoitlari, suvning aralashishi, kation almashinuvi).
- Biologik omillar (o'simliklar va tirik organizmlar faoliyati).
- Antropogen omillar (inson faoliyati bilan bog'liq barcha omillar).

Suv obyektlaridan elektr energiyasi ishlab chiqarish maqsadida foydalanish boshqa suv foydalanuvchilarining manfaatlarini hisobga olgan holda hamda suv obyektlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish talablariga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Hidroelektr inshootlardan foydalanayotgan suvdan foydalanuvchilar ichimlik suvi va maishiy suv ta'minoti maqsadlarining ustuvorligini hisobga olgan holda suv omborlarining ishlashi va to'ldirish rejimini ta'minlashlari shart. Elektr tarmoqlari korxonalarida suv olishning turli manbalaridan, jumladan, yer usti suv manbalari (daryolar, ko'llar), shahar suv ta'minoti tizimlari, yer osti manbalari va boshqa korxonalaridan olingan suvlardan foydalanadi. Xususan, yer usti suv manbalaridan suv olish, asosan, infratuzilmasining bir qismi sifatida issiqlik elektr stansiyalari (IES) yoki qozonxonalarga ega bo'lgan to'liqlik elektr stansiyalari (TES) tomonidan amalga oshiriladi. Energetika sanoati korxonalarida suvning asosiy qismi (90% dan ortig'i) turli jihozlarni sovutish tizimlarida, shu jumladan turbinali kondensatorlar, moy va havo sovutgichlari, harakatlanuvchi mexanizmlar va boshqalarda ishlatiladi.

Sovutish suvi tizimlari, oqava suvlar yoki oqava suvlarga qo'shimcha ravishda quyidagilar kiradi:

- Hidrokul tutuvchi tizimlar oqava suvlar ham chiqindi suv hisoblanadi.
- Issiqlik ishlab chiqaruvchi asbob-uskunalarni kimyoviy yuvish yoki uni saqlashdan keyin ishlatilgan eritmalar.
- Suvni tozalash (suv tayyorlash) zavodlarining regenerativ va loy suvlari.
- Neft bilan ifloslangan oqava suvlar, tashqi isitish yuzalarini, asosan, oltingugurtli mazutni yoqib yuboradigan qozonlarning havo isitgichlari va qozon suvi tejamkorlari yuvishda yuzaga

Fevral, 2025-Yil

keladigan eritmalar va suspenziyalar. Chiqarish - korxonada oqava suvlarida topilgan moddalarning suv havzasiga tushishi (5.3-rasmga qarang).

5.3-rasm. Chiqarish tasnifi

Yer usti va yer osti suvlari zahiralarning uzluksiz kamayib borishi va sifatining yomonlashishi suvning kamayishi deb ataladi.

Ro'yxatda keltirilgan oqava suvlarning tarkibi har xil bo'lib, ular issiqlik elektr stansiyasi (IES) va uning asosiy uskunasi, quvvati, yoqilg'i turi, dastlabki suv tarkibi, birlamchi ishlab chiqarishda suvni tozalash usuli va boshqalar bilan belgilanadi (5.4-rasmga qarang).

5.4-rasm. To'liqlik elektr stantsiyalarining oqava suvlari toifalari

Ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra ifloslantiruvchi moddalarni uch guruhga bo'lish mumkin.

Birinchi guruhga eritmalaridagi konsentratsiyalari ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalarga yaqin bo'lgan noorganik moddalar kiradi (kaltsiy, natriy, magniyning sulfatlari va xloridlari). Ikkinchi guruhga konsentratsiyasi ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan sezilarli darajada oshib ketadigan moddalar kiradi (temir, mis, rux, floridli birikmalar, gidrazin, mishyak kabi metall tuzlari). Uchinchi guruh barcha organik moddalarni, shuningdek ammoniy tuzlari, nitritlar va sulfidlarni o'z ichiga oladi (bu moddalar karbonat kislotasi, nitratlar, sulfatlar, fosfatlar kabi zararsiz yoki kamroq zararli suv mahsulotlariga oksidlanishi mumkin va shu bilan suvdan erigan kislorodni o'zlashtiradi).

Fevral, 2025-Yil

Kul va shlakni olib tashlash jarayonida kul tarkibidagi eruvchan birikmalarning bir qismi suyuq fazaga o'tadi, bu oltingugurt oksidi, azot oksidi, vanadiy oksidi, simob va mishyakning potentsial erishiga olib keladi. Nasoslar, ochiq shlyuzlar, kompressor xonalari va garajlardan chiqadigan oqava suvlar tarkibida neft mahsulotlari mavjud. Oltingugurtli yoqilg'i moylarini yoqish paytida regenerativ havo isitgichlaridan va qozon isitish sirtlaridan yuvish suvlari tarkibida oltingugurt oksidlari, temir sulfatlar, vanadiy, nikel va boshqa birikmalar mavjud.

Uskunalarni kimyoviy yuvishda (noorganik kislotalar, organik birikmalar va boshqalar bilan) sulfatlar va kaltsiy, magniy va natriy xloridlari, shuningdek, temir tuzlari, rux, nitritlar va sulfidlar bo'lgan oqava suvlar hosil bo'ladi. Ozuqa suvini tayyorlash ikki bosqichni o'z ichiga oladi - tiniqlash va tuzsizlantirish, buning natijasida tarkibida qattiq zarrachalar (5 dan 50 kg/m³ gacha), kislotalar, tuzlar va ishqorlar bo'lgan loy suvlari hosil bo'ladi.

Issiqlik elektr stansiyasi (IES) hududlaridan yer usti oqava suvlarining (yomg'ir va qor suvlar) asosiy komponentlari neft mahsulotlari va to'xtatilgan qattiq moddalardir (ayrim elektr stansiyalarining cho'kma havzalaridan olingan namunalarning kimyoviy tahlili asosida oqava suvlarning o'rtacha tarkibi 5.1-jadvalda keltirilgan).

Ver usti oqava suvlari (yomg'ir, erigan va yuvinish suvlari) - atmosfera yog'inlari, sug'orish va hududni yuvish natijasida ifloslangan shahar hududidan alohida yomg'ir suvi drenaj tizimi orqali suv havzasiga kiradigan suv.

Har xil kimyoviy yuvish usullaridan foydalangan holda tozalashdan oldin cho'kma havzasidagi oqava suvning taxminiy tarkibi, mg/l

5.1-jadval

Komponentlar	Xlorid kislotasi	Kompleks	Additik kislotasi	Ftal kislotasi	Gidrazin kislotasi	Dikarbon kislotasi
Xloridlar Cl ⁻	2000	-	-	-	-	-
Sulfatlar SO ₄	-	300	300	300	300	300
Temir Fe ²⁺ , Fe ³⁺	300	250	230	230	300	230
Mis Cu ²⁺	50	30	-	-	-	-
Ruh Zn ²⁺	50	30	-	-	-	-
Ftor F ⁻	250	200	-	-	-	-
Formaldegid	200	-	-	-	-	-
Ammoniy birikmalari NH ₄	300	300	150	150	150	150
Nitrit NO ₂ ⁻	270	270	-	-	-	-
Gidrazin N ₂ H ₄	-	-	25	25	30	25
Sho'rlanish	2500	2000	1800	1800	2000	1700

Tabiiy suv havzalariga ta'sir qiluvchi asosiy omillarga harorat rejimi, kislorod miqdori, zararli aralashmalar tarkibi va atrof-muhitning pH darajasi kiradi. Tarkibida neft va neft mahsulotlari bo'lgan oqava suvlarning oqizilishi ularning rezervuarda tarqalishiga olib keladi (neft emulsiyalari yer yuzasiga bir tekis tarqaladi, yog' plyonkasi hosil bo'ladi, og'ir fraksiyalar tubiga cho'kadi, yengil fraksiyalar esa suvda eriydi), natijada suvning fizik xususiyatlari yomonlashadi (loyqalik, rangning o'zgarishi, ta'mi, hidi).

Fevral, 2025-Yil

Neft va neft mahsulotlarining konsentratsiyasi 100-500 mg/l dan oshganda suvning kimyoviy ko'rsatkichlarining sezilarli o'zgarishi sodir bo'ladi. Neft mahsulotlarining parchalanishi asta-sekin sodir bo'ladi (yozda yog' plyonkasi 5-7 kun ichida 50-80% gacha parchalanadi, +4 °C da esa parchalanish umuman sodir bo'lmaydi).

Hosil bo'lgan plyonka suv yuzasi va atmosfera o'rtasidagi gaz almashinuvi jarayonini buzadi, quyosh nurlarining kirib borishiga to'sqinlik qiladi (havolanish tezligini sekinlashtiradi va neft oksidlanishida hosil bo'lgan karbonat angidridni olib tashlaydi). Sohil bilan aloqa qilganda, yog' plyonkasi o'simliklarga joylashadi. Suv havzalarining neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanishi baliq va planktonlarning nobud bo'lishiga olib keladi, bu esa o'smirlar va lichinkalarning rivojlanishida og'ishlarni keltirib chiqaradi. Dengiz qushlari uchun moy bilan aloqa qilish patlarni bir-biriga yopishib olishiga olib keladi, natijada qushlar suvda suzish qobiliyatini yo'qotadi va oxir-oqibat nobud bo'ladi.

Ba'zi ifloslantiruvchi moddalar (shu jumladan og'ir metallar) organizmlar tomonidan so'rilishi mumkin. Oqsillar bilan bog'lanib, og'ir metallar tanadan juda sekin chiqariladi, bu ularning hayot davomida to'planishiga olib keladi - bioakkumulyatsiya. Vanadiyning birikmalari bunday qobiliyatga ega. Bu modda organizmda to'planib, ular yurak-qon tomir, nafas olish tizimlari, asab tizimida o'zgarishlarga olib kelishi, metabolizmni buzishi va teriga zarar yetkazishi mumkin. Temir birikmalari (masalan, temir oksidi gidrati) baliq gillalarida to'planishi mumkin.

Temir tuzlari ba'zi umumiy zaharli ta'sirga ega va uch valentli (oksidlangan) temir birikmalari ovqat hazm qilish tizimiga kuydiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Mis birikmalari umumiy toksik ta'sirga ega va agar haddan tashqari iste'mol qilinsa, oshqozon-ichak traktining buzilishiga olib kelishi mumkin. Misning past konsentratsiyasi ham baliq uchun xavflidir.

Isitilgan oqava suvlarning chiqishi nafaqat suvdagi fizik-kimyoviy jarayonlarga, balki suv organizmlarining moddalar almashinuvi jarayonlariga ham ta'sir qiladi. Masalan, sovuq qonli organizmlarning tana harorati atrofdagi suv muhitining harorati bilan tartibga solinadi. Suv haroratining oshishi baliq va suv umurtqasizlarining metabolizm tezligini tezlashtiradi, bu esa, o'z navbatida, kislorodga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Biroq, suv haroratining ko'tarilishi natijasida suvdagi kislorod miqdori kamayadi. Kislorodga bo'lgan talabning oshishi va uning yetishmasligi jiddiy fiziologik stressni keltirib chiqaradi va hatto o'limga olib keladi.

Harorat +30 °C ga ko'tarilganda, suv o'tlarining o'sishi kamayadi, fauna ta'sir qiladi, baliq faol bo'lmaydi va ovqatlanishni to'xtatadi. Haroratning o'zgarishi baliqlarning nomaqbul vaqtda urug'lanishiga olib keladi va ularning migratsiyasini buzadi. Agar termal ifloslanish organik va mineral moddalarning suv havzasiga tushishi bilan qo'shilsa, evtrofikatsiya deb ataladigan jarayon sodir bo'ladi. Bu suv havzasining unumdorligini keskin oshirishni o'z ichiga oladi. Tirik organizmlarning zaharli moddalarga sezuvchanligi odatda haroratning oshishi bilan ortadi. Suv havzasiga qizdirilgan suv tushirilganda paydo bo'ladigan keskin harorat farqi baliqlarning o'limiga olib keladi. Harorati daryo suvining haroratidan 6-9 °C yuqori bo'lgan oqava suvlarning ta'siri hatto +25 °C gacha yozgi haroratga moslashgan baliqlarga ham zararli.

ADABIYOTLAR

1. Бобомуратов Т., Шарипова Д., Султанова Н. Особенности реабилитации детей С COVID-19 // Медицина и инновации. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

Fevral, 2025-Yil

2. БОБОМУРАТОВ Т. А. и др. Соматический статус детей в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода до пубертатного возраста //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 37-38.
3. Tuyshev L. N. et al. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE FORMATION AND ASSESSMENT OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND EDUCATIONAL MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – С. 13-16.
4. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
5. Султанова Н. С. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 3.
6. Kuliev O. A., Bobomuratov T. A. EPIDEMIOLOGY OF HELMINTHOSIS IN CHILDREN WITH ANEMIA //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 144-146.
7. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
8. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
9. Sultanova N. S. Obesity role in development of psycho-emotional violations at children with different types of feeding //IX international Conference Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists».–Montreal. – 2016. – С. 66-68.
10. Султанова Н. С., Камалов З. С. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПРИНЦИПОВ УХОДА В ДИНАМИКЕ //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 81-83.
11. Sultanova N. Aggregate subgradient smoothing methods for large scale nonsmooth nonconvex optimisation and applications //Bulletin of the Australian Mathematical Society. – 2015. – Т. 91. – №. 3. – С. 523-524.
12. Sobirovna S. N. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European science review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
13. Мухамедова Х. Т., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Медицинские новости. – 2015. – №. 11 (254). – С. 72-74.
14. Sultanova N. S. Dynamics of indices of physical development of children with different kinds of rearing //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 6. – С. 20-21.
15. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Роль исключительного грудного вскармливания в становлении познавательного развития и психосоциальной адаптации детей в обществе //Молодой ученый. – 2014. – №. 18. – С. 149-153.
16. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.

Fevral, 2025-Yil

17. Yusupov S. et al. Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 399-403.
18. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
19. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
20. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
21. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
22. Akramova D., Rakhimbaeva G., Bobomuratov T. Early correction of circadian rhythm disorders in Parkinson's disease and vascular parkinsonism //Journal of the Neurological Sciences. – 2021. – Т. 429.
23. Султанова Н. С., Бобомуратов Т. А., Камалов З. С. Сравнительный анализ иммунологических показателей у детей в разные периоды жизни. – 2021.
24. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
25. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
26. Маллаев Ш. Ш., Аvezова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
28. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
29. Аvezова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
30. Bobomuratov T. A., Sultanova N. S. Metabolic Disorders of Various Types of Feeding in Adolescence. – 2023.
31. Сирожиддинова Х. Н., Акмалжанова А. А., Бурхонова Д. Б. СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 13-18.
32. Султанова Н. С., Аvezова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
33. Сирожиддинова Х. Н. и др. Значение маркеров воспаления при неонатальных инфекциях //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 5-12.
34. Salomova F. I. et al. Formation of the principles of a healthy lifestyle in preschool children. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
35. Salomova F. I. et al. Problems of atmospheric air pollution in the Republic of Uzbekistan and the ways of their solution. – Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-

Fevral, 2025-Yil

- Environment-Engineering», November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan, 2022.
36. Salomova F. I. et al. Hygienic assessment of the impact of household waste on human health: дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute, 2022.
 37. Salomova F. I. et al. Inson organizimiga energetik ichimliklarning salbiy ta’sirlarini gigiyenik baholash: дис. – “Ekologiya va ekologik ta’lim muammolari” mavzusidagi xalqaro ishtirokdagi ilmiy-amaliy konferensiya Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2022.
 38. Bobomuratov T. A., Samadov A. A. POLYMORPHISM OF THE CYP2C19 ISOENZYME AS A RISK FACTOR FOR GASTROPATHIES INDUCED BY THE USE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROME //Central Asian Journal of Medicine. – 2022. – №. 3. – С. 167-173.
 39. Bobomuratov T. A. et al. Higenic impact of high and low temperature on health of human organism : дис. – O ‘zbekiston Respublikasi Sog ‘liqni Saqlash vazirligi, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Koryo universiteti “Atrof muhit muhofazasining dolzarb muammolari va inson salomatligi” xalqaro ishtirok bilan Respublika 9-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to ‘plami, 2022.
 40. Bobomuratov T. A., Abdullaeva M. M. Features of the course of covid-19 in children of different ages. – 2022.
 41. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o’zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
 42. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
 43. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
 44. Бобомуратов Т. А., Сабировна С. Н. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children. – 2021.
 45. СУЛТАНОВА Н. С., БАКИРОВА М. А., САМАДОВ А. БОБОМУРАТОВ ТА //ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 2021. – 2021. – С. 37.
 46. Sultanova N. S. Ways of teaching vocabulary in the process of reading comprehension //Вестник Международного Университета Кыргызстана. – 2013. – №. 1. – С. 133-134.
 47. Мухамадиева С. М. и др. Комплексная оценка климактерических нарушений у женщин с йоддефицитными состояниями //Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. – 2008. – №. 1. – С. 58-63.
 48. Султанова Н. С. Об инфинитезимальных преобразованиях в кокасательных расслоениях со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2001. – №. 32. – С. 122-126.
 49. Sharipova O. A. et al. European Science Review, Issue 1-2/2017.
 50. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
 51. КАЙЫПКУЛОВА А. С., КАСЫМОВА С. М., АЛТЫНБЕКОВ М. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 2. – С. 107-113.
52. Sobirovna S. N. Section 5. Medical science //European Applied Sciences. – С. 20.
53. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
54. Ochilovich G. M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA REAL SEKTORDA RAQAMLASHTIRISHNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 300-306.
55. Ochilovich G. M. RAQAMLI IQTISODIYOTNING YUKSALISHI VA MILLIY IQTISODIYOTLARGA TA'SIRI: AQSH VA XITOIY TAJRIBALARINING TAHLILI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 9. – С. 244-254.
56. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
57. Azimboyevna Y. S. FANTASTIK NASRDA BADIY MOTIVNING ADABIY-ESTETIK FUNKSIYASI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2024. – Т. 4. – №. 37. – С. 20-24.
58. Azimboyevna Y. S. Common Artistic Interpretation of the Motif in Science Fiction //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 772-775.
59. Yuldoshova S., Fayzullayeva D. COLOR SYMBOLISM IN AMERICAN AND UZBEK FANTASTIC WORKS.(EXAMPLE OF THE WORKS OF RAY BRADBURY, ISAAC ASIMOV, KHOJIAKBAR SHAIKHOV AND ISAJON SULTON) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 70-75.
60. Кучимов У., Юлдошова Ш. The concept of a motif in fantasy works and its typological study //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 72-76.
61. Azimboyevna Y. S. JAHON VA O ZBEK FANTASTIK ASARLARIDA TAKRORIY MOTIV TUSHUNCHASI VA UNING BADIY TALQINI //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 1. – С. 19-23.
62. Турсунбаев А. К., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Профилактика внутрибольничных инфекций-требование времени //Молодой ученый. – 2015. – №. 19. – С. 306-311.
63. Ильинский И. И., Искандарова Г. Т., Искандарова Ш. Т. К вопросу о методике оценки степени загрязнения почв разных типов землепользования в условиях Узбекистана. – 2009.
64. Искандарова Г. Т., Шарапов О. Н., Юсупова Д. Ю. Эпидемиологические аспекты кишечных инфекций в Ташкентской области Республики Узбекистан //Молодой ученый. – 2017. – №. 1-2. – С. 57-59.
65. Искандаров Т. И., Романова Л. Х., Искандарова Г. Т. Охрана окружающей среды здоровья населения при применении нового дефолианта хлопчатника «УзДФФ-К» //Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – №. 8. – С. 721-724.
66. Искандарова Г. Т., Баратова Р. Ш., Юсупова Д. Ю. Вопросы охраны окружающей среды и здоровья населения при применении нового отечественного фунгицидного препарата " Фосетал" //Молодой ученый. – 2017. – №. 15. – С. 152-155.

Fevral, 2025-Yil

67. Кучкарова М. Р., Искандарова Г. Т., Хакназарова Г. Ш. Реакции терморегуляции новорожденных в условиях Узбекистана //Гигиена и санитария. – 2009. – №. 1. – С. 47-49.
68. Dilafruz A. et al. The Problem of Food Allergies and Cross-Allergic Reactions to Fungi and Latex //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 322-327.
69. Iskandarova G., Abdullaev M. TO THE PROBLEM OF ALLERGIC REACTIONS TO LATEX IN SURGICAL MEDICAL WORKERS //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 500-507.
70. Жумаева А. А., Искандарова Г. Т. ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА СЕЛЛЕР В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 437-439.
71. Искандарова Ш. Т., Искандарова Г. Т., Юсупова Д. Ю. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Здоровый образ жизни и здоровьесберегающее мировоззрение как приоритет национальной политики. – 2019. – С. 87-90.
72. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Язык и культура. проблема культуры речи." Достижения науки и образования 6 (60) (2020): 16-18.
73. Давронова, Зульфия Бобоевна. "Аудирование как одно из средств обучения иностранному языку." Вопросы науки и образования 41 (2020): 26-28.
74. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКА ҲАМДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ВАЗИФАЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 917-919.
75. Азамжанова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "ТИЛШУНОСЛИҚДА ПРАГМАЛИНГВИСТИКАНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ." «MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS» 4.25.04 (2024): 920-922.
76. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "Теория И Практика Нового Романа." International Journal of Formal Education 3.4 (2024): 138-140.
77. Азамжонова, Сарвиноз, and Зульфия Давронова. "Употребление топонимов в современных французских СМИ." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.2 (2024): 128-134.
78. Давронова, Зульфия, and Сарвиноз Азамжонова. "ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.2 (2024): 19-23.
79. Давронова, Зульфия. "Француз тилига таржима қилинган ўзбек асарларида миллий-маданий воқеликларнинг ўзига хос хусусиятлари (Чўлпоннинг "Кеча ва кундуз" ҳамда Ойбекнинг "Навоий" романлари мисолида)." Зарубежная лингвистика и лингводидактика 2.1 (2024): 119-129.
80. Азамжонова, Сарвиноз Шухратовна, and Зульфия Бобоевна Давронова. "ИНТЕНСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ БИ-ТРИЛИНГВИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ, ПОЭТИЧЕСКИХ

- ТЕКСТОВ И ПЕСЕН (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)." Educational Research in Universal Sciences 3.2 (2024): 645-649.
81. Давронова, Зульфия Бобоевна, and Сарвиноз Шухратовна Азамжонова. "ЭМОЦИЯ «СТРАХ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ." Multidisciplinary and Multidimensional Journal 3.1 (2024): 49-51.
 82. Baxriddinova T. N. VENCHUR FONDLARINI TASHKIL ETISH: JARAYON VA STRATEGIYALAR //Страховой рынок Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 21-23.
 83. Baxriddinova T. N. O 'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA TURISTIK SALOHİYATI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 46. – С. 578-580.
 84. Baxriddinova T. N. TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING HORIJY TAJRIBASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 28. – С. 830-833.
 85. Talapova N. B. AHOLI BANDLIGINI TA" MINLASH VA UNING DAROMADINI OSHIRISHDA IJTIMOİY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. TSUE Conference 1. – С. 326-329.
 86. Talapova N. B. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLİYAVIY TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 25. – С. 4-14.
 87. Bakhridinova T. N. Forecasting the Risks Encountered in Industrial Enterprises. – 2023.
 88. Talapova N. B. PROBLEMS IN FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SECTORS AND THEIR SOLUTIONS //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
 89. Akbarov A. T. U., Feruz Yusufovich N., Xusseynova M. A. Features Of Intensive Therapy For Preeclampsia And Eclampsia //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 124-130.
 90. Asliddin A., Gulnaz M. THE TREATMENT AND PREVENTION OF DERMATOLOGICAL SYMPTOMS CAUSED BY VIRUSES BASED ON MEDICINAL PLANTS, PHYTO AND PHARMACOTHERAPY //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 70-72.
 91. Gulnaz A. A. M. PREVENTION OF GERIATRIC DISEASES AND SYNDROMES IN THERAPEUTIC PRACTICE USING THE INNOVATIVE PHYTOPREPARATION SARSABIL.[Data set]. Zenodo [Электронный ресурс].
 92. Asliddin A., Gulnaz M. THE EXTRACT IS HIGHLY EFFECTIVE IN ARTERIAL HYPERTENSION ATHEROSCLEROSIS AND NEUROSES ITS ROOT IS TREATMENT FOR RHEUMATOLOGY GOUT AND DENTAL DISEASES THE ASPARAGUS IS AN INNOVATIVE VALUE IN MEDICINE AND MODERN PHARMACEUTICALS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 8. – С. 368-370.
 93. Акбаров А. Т. У., Маткаримова Г. М. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИБИОТИКОВ И СВОЙСТВА //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 364-368.
 94. Tokhirovich A. A., Maksudjanovna M. G. Phytopharmacokinetics of Medicinal Plants and Drug Preparations Affecting Cardiovascular Diseases //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 10-12.

Fevral, 2025-Yil

95. Акбаров А., Маткаримова Г. Таркибида сапонинлар сақловчи қизилмия ўсимлигининг доривор хусусиятлари //Перспективы развития медицины. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 611-611.
96. Parpibaeva D. et al. Simulation training in medicine: the state and direction of development of simulation training at the tashkent medical academy. – 2022.
97. Najmutdinova D. Q. et al. The role of fenofibrate (trikor) in the complex treatment of microangiopathic complications in patients with type 2 diabetes. – 2023.
98. Ayupovna P. D. et al. FENOFIBRATE IN THE COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETIC RETINOPATHY. – 2023.
99. Djalilova S., Sadikova S., Salayeva M. Assessment Of The Incidence Of Psycho-Emotional Disorders In The General Somatic Hospital. – 2021.
100. Салаева М. С. и др. Оценка показателя парциального давления кислорода и сердечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой в зависимости от степени тяжести. – 2022.
101. Салаева, М. С. "Педагогика тарихини даврлаштириш замон талаби." Халқ таълими.– Тошкент 2 (2004): 17-19.
102. Салаева М. С. и др. Взаимосвязь вегетативной нервной системы и качества жизни у больных хронической обструктивной болезнью легких. – 2023.
103. Машарипова Ш. С., Артиков И. А. Матякубова Ойша Уриновна РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19//JCRR. 2021.№ 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rastroystva-psihipiki-u-bolnyh-destruktivnymi-formami-tuberkuleza-v-usloviyah-pandemii-covid-19> (дата обращения: 13.09. 2023).
104. Машарипова Ш. С., Артиков И. А., Матякубова О. У. РАСТРОЙСТВА ПСИХИКИ У БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 73-77.
105. Ибрахимова Х. Р. и др. Инфицирование больных туберкулезом от животных в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах //Проблемы современной науки и образования. – 2023. – №. 7 (185). – С. 48-53.
106. Ibrakhimova H. R., Sh Y. S., Artikov I. A. PARAZITAR KASALLIKLAR NATIJASIDA INSON ORGANIZMIDA KUZATILADAIGAN ALLERGIK HOLATLAR //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 97-102.
107. Sadullayev S. E. et al. FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 457-462.
108. Ibrakhimova H. R. et al. CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 103-108.
109. Ниязова Т. А. и др. Показатели белков острой фазы воспаления у больных бруцеллезом //Молодой ученый. – 2017. – №. 39. – С. 11-14.
110. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
111. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

- ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
112. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
113. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
114. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
115. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
116. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАБ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
117. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
118. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
119. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
120. Gadaev A. N. et al. Engineering Solutions For Water Security In Mountainous And Steppe Areas //JournalNX. – С. 219-222.
121. Rayimkulov A., Khairullaevich Y. Z. Safety Measures for the Use of Cranes in the Primary Stage of Preparation for Construction //JournalNX. – С. 431-436.
122. Xayrullayevich Y. Z. MEHNAT MUHOFAZASI VA SALOMATLIK MUHANDISLIGI SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIY DARSLARNING AHAMIYATI //JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE. – 2023. – С. 199-203.
123. Gadaev A., Yasakov Z. O'ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLIHDA NOANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH //Interpretation and researches. – 2024.
124. Yasakov Z., Anvar A., Adham H. Bino Va Inshootlarning Zilzila Vaqtidagi Barqarorligini Oshirish //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 53. – С. 46-50.
125. Gadayev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. NOAN'ANAVIY SUV RESURLARINI YIG'ISH TEXNOLOGIYASI VA DALA SHAROITIDAGI EKSPERIMENT NATIJALARI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 43. – С. 381-385.
126. Гадаев А. Н. и др. Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2020. – №. 2. – С. 51-53.

Fevral, 2025-Yil

127. Gadaev A. N., Yasakov Z. X., Achilov A. M. Suv Taqchilligi Xavfi Va Uning Echimi Sifatida Noan'anaviy Suv Manbalari //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – C. 1103-1108.
128. Ruziyev S. et al. Determination of the additional aspiration coefficient formed in the combustion zone //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3167. – №. 1.
129. Ясаков З. Х., Ачилов А. М. Ўзбекистонда сув ресурлари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – C. 112-114.
130. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A., Suxrob Y. Automated Innovative Method of Fire Extinguishing at Car Fuel Stations //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 18-21.
131. Gadaev A. N., Kh Y. Z. The Aral Sea Disaster as a National Disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability Emerald, UK. – 2012.
132. Toirovich R. S., Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires) //International Journal on Orange Technologies. – 2023. – T. 5. – №. 12. – C. 67-72.
133. Xayrullaevich Y. Z., Mamarasulovich A. A. Hayot Faoliyati Xavfsizligi Fanlarini Talabalarga Va Ishchi Xodimlarga O'qitishning Dolzarb Masalalari //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 41. – C. 236-240.
134. Gadaev A., Yasakov Z. An overview of the Aral Sea disaster //Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. – 2012. – T. 20. – C. 5-15.
135. Yasakov Z. X. et al. ISHLAB CHIQRISHDA FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 19-21. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
136. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
137. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – T. 1. – №. 18. – C. 237-241.
138. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
139. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115.
140. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT

- CAUSE INFECTIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 281-318.
141. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 159-180.
142. Muradov S. et al. STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE SCIENCE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 350-365.
143. Muradov S. et al. CHECKING KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 386-400.
144. Muradov S. et al. MOVEMENT OF CHICTONIC PLATES, ORIGIN OF EARTHQUAKES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 401-415.
145. Muradov S. et al. MAIN CONTENT AND COMPONENT PARTS OF THE SCIENCE" SAFETY OF CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS" //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 335-349.
146. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SECURITY CATEGORY AND RULES FOR CARRIERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 366-385.
147. Muradov S. et al. ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 257-280.
148. Muradov S. et al. STABILITY CALCULATION OF LOAD LIFT VEHICLES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 205-234.
149. Muradov S. et al. CONTENT AND ESSENCE OF THE LAW AND LEGAL DOCUMENTS ON THE PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 168-204.
150. Muradov S. et al. ANALYSIS OF SAFETY REQUIREMENTS OF EQUIPMENT WORKING UNDER HIGH PRESSURE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 131-167.
151. Qizi S. M. A., Namazovna S. D. JAMOAT BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARI UCHUN TASVIRIY SAN'AT VA RANG YECHIMINI LOYIHALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 333-340.
152. Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – T. 2. – C. 28-30.
153. Qizi S. M. A. et al. O 'QUV BINOLARI VA O 'QUV MARKAZLARINI RANG YECHIMINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR HAMDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI LOYIHALASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – C. 325-332.
154. Muradov S. et al. NATURAL EMERGENCIES, INFECTIOUS DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 416-441.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA O 'TA YUQORI BOSIM OSTIDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI

Fevral, 2025-Yil

- TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 681-703.
156. Мурадов С., Каримов Б., Сиддиқова М. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 600-618.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 554-573.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA YUK KO'TARISH VOSITALARINI MUSTAHKAMLIKKA HISOBLASH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 636-655.
159. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 656-680.
160. Muradov S., Siddiqova M., Karimov B. KIMYOVIY AVARIYA HOLATINI BAHOLASH VA TAXLIL QILISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH